

**ЛЕОНІД БІЛЕЦЬКИЙ: ПРАЗЬКИЙ ПЕРІОД ЕМІГРАЦІЇ
ТА ЙОГО ВІДОБРАЖЕННЯ В ЕПІСТОЛЯРІЇ
(1920–1940-ВІ РР.)**

Юлія Горбач

**LEONID BILETSKY: THE PRAGUE PERIOD OF
EMIGRATION AND ITS REFLECTION IN EPISTOLARY
(1920–1940S)**

Yuliia Horbach

The article is about the famous Ukrainian literary scholar, Slavist, President of the Ukrainian Free Academy of Sciences Leonid Biletsky (1882–1955), whose name is known not only in Ukraine, but also abroad. Among the scientific interests of the prominent Ukrainian were the study of the problems of the theory and history of Ukrainian literature, literary criticism, analysis of the work of T. Shevchenko, I. Franko, M. Kotsyubynsky, V. Samiilenko, E. Malaniuk, O. Stefanovych, etc. The last years of his life L. Biletsky devoted to the multi-volume edition of T. Shevchenko's works, which were presented in their original versions. The article also analyzes the letters discovered in the funds of the Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine (TsDAVO of Ukraine) – fund 3876, description 1, files 46–57 and which relate to the life and activities of L. Biletsky during the period of emigration to Prague, 1923–1942. Among the correspondents of L. Biletsky were such well-known Ukrainians as D. Antonovych, V. Barvinsky, B. Gomzyn, P. Zaitsev, M. Zaliznyak, V. Kushnir, M. Levitsky, V. Peretz, O. Lototsky, S. Rudnytsky, S. Rusova, S. Cherkasenko and many others. This correspondence is not known to the general public, because in previous years researchers were mostly engaged in the study of the scientific heritage of L. Biletsky, without touching, apart from memories, his daily life and circle of communication, details related to teaching work, nuances in connection with writing one or another scientific work, etc. The letters vividly reflect the era, the socio-scientific and creative life of the Ukrainian emigration of the

1920s–1940s, and provide new biographical information about L. Biletsky and each of his correspondents.

Keywords: Leonid Biletsky, Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine (TsDAVO of Ukraine), and epistolary legacy, literary studies, Ukrainian emigration, Czech Republic.

Леонід Тимофійович Білецький (1882–1955) – відомий український вчений-літературознавець, доктор філології, основоположник і Президент Української вільної академії наук, громадський і політичний діяч, наукові праці та дослідження якого знані не лише в Україні, але й за її межами. Коло наукових інтересів Л. Білецького включало в себе дослідження проблем теорії та історії української літератури, літературної критики, аналіз творчості Т. Шевченка, І. Франка, М. Коцюбинського, В. Самійленка, Є. Маланюка, О. Стефановича і т. д. Останні роки життя Л. Білецький присвятив багатотомному виданню творів Т. Шевченка, які подавалися в їх первісних варіантах.

Леонід Білецький народився 5 травня 1882 р. в с. Литвинівка Київської губернії, нині Уманського району Черкаської області в багатодітній родині збіднілих шляхтичів. Початкову школу відвідував також на Київщині, а потім навчався в механічно-технічній школі в Петербурзі. В 1907 р., успішно склавши матуральні іспити в Другій Київській класичній гімназії, вступив до університету св. Володимира на математично-природничий факультет. Провчившись лише рік, Л. Білецький переводиться на історико-філологічний факультет і вже наступного 1909 р. долучається до семінара відомого українського філолога і літературознавця В. Перетца¹. Цей університетський “Семінарій російської філології” об’єднував довкола себе студентів та дослідників, які працювали над мовними дослідженнями і потім друкували їх у київських Записках Наукового товариства. Не рідко різного роду політичні сили звинувачували цей семінар у розсаднику українізації та поганому впливі на молодь. Л. Білецький під керівництвом В. Перетца займався вивченням російської та української літератури та мов, а також діалектології.

Після складання в 1918 р. магістерських іспитів, Л. Білецький стає приват-доцентом і починає працювати в Кам’янець-Подільському державному університеті на кафедрі історії української літератури й на-

¹ М. МАНДРИКА, *Леонід Білецький*, Вінніпег, 1957, с. 7.

родної словесності. В цей же час він видає 1-й том “Історії української літератури”².

Викладацька робота Л. Білецького у Кам’янці-Подільському тривала до наступу на це місто більшовиків, після чого молодий науковець приймає рішення переїжджати до Львова. Там впродовж двох наступних років він читає лекції з української літератури та фольклору в Українському таємному університеті, заснованому українцями як відповідь на дії польської влади.

В 1923 р. засновники Українського громадського комітету у Празі М. Шаповал та Н. Григорієв запрошують Л. Білецького очолити організований ними за матеріальної підтримки чеського уряду Український педагогічний інститут ім. М. Драгоманова. Спершу цей заклад освіти планувався як дворічна школа для учителів нижчих шкіл і позашкільної освіти, а з 1925 р. тут почали готувати також вчителів для середніх шкіл. Інститут мав літературно-історичний, математично-природничий та музично-педагогічний відділи. Л. Білецький був одночасно директором (ректором) і професором інституту спершу з 1923 до 1926 рр., а тоді з 1935 до 1939 рр. Основний предмет, який він викладав, була історія української літератури³.

Окрім педагогічного інституту, Л. Білецький викладав також українську літературу в Українській господарській академії в Подєбрадах, курс з інтерпретації старих пам’яток українського права в Українському вільному університеті, читав лекції в українській гімназії в Празі, Соціологічному інституті тощо. Під час цього так званого празького періоду світ побачили такі книги українського вченого, як “Перспективи літературно-наукової критики” (1924) та “Основи літературно-наукової критики” (1925), а також лекції, які частково були надруковані у збірниках “Основи літературно-наукової критики” (1927), “Українська народна поезія” (1927) тощо. Крім того, Л. Білецький активно друкувався у часописах “Нова Україна”, “Студентський вісник”, “Самостійна думка”, “Літературно-науковий вісник”, “Записки НТШ” тощо⁴.

² Л. Т. БІЛЕЦЬКИЙ, *Мої спомини (1917–1926 рр.)*. Упор. В. Адамський, Кам’янець-Подільський, 2013, с. 5.

³ М. МАНДРИКА, *Леонід Білецький...*, с. 9.

⁴ М. ІЛЬНИЦЬКИЙ, *Критики і критерії. Літературно-критична думка в Західній Україні 20–30-х рр. ХХ ст.*, Львів, 1998, с. 34.

25 червня 1938 р. Л. Білецький захистився в чеськім Карловім університеті і отримав ступінь доктора філософії.

Незважаючи на часткове опрацювання епістолярію Л. Білецького, більша частина його листовної спадщини залишається неопублікованою. Частково це пов'язано з тим, що вчений багато років свого життя прожив за межами України в Чехії та Канаді, і його архів є розпорошеним. Частина листів зберігаються в Національному архіві Канади, інша частина знаходиться в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України (ЦДАВО) та в Інституті літератури НАН України (ІЛ).

Нами був досліджений епістолярій Л. Білецького (374 листи та листівки, всього 9 з яких належать перу Леоніда Тимофійовича), який був виявлений у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО) – фонд 3876, опис 1, спр. 46–57 і стосується періоду 1923–1942 рр. В архіві, крім листів, зберігаються також біографічні документи Л. Білецького, такі як уривок з автобіографії, різного роду картки, свідоцтва, посвідчення, рукописи наукових праць та статей вченого, також документи про його службу та громадську діяльність – всього 59 справ. Нашу увагу привернула саме кореспонденція Л. Білецького, адже, зважаючи на її унікальність як історичного та просопографічного джерела, її інформаційний потенціал та цінність є незаперечними.

Кількість кореспондентів, з якими український літературознавець листувався протягом свого життя, нараховує близько сотні осіб, серед них – багато відомих українських діячів науки, культури, громадсько-політичного життя. У своїх листах автори обговорювали, як події повсякденного значення, такі як домашні справи, здоров'я та добробут рідних, так і епізоди, пов'язані з їхньою робочою діяльністю, участю у різних товариствах, написанням тих чи інших наукових та літературних праць, непересічні явища тогочасної суспільної доби. Саме епістолярій дає змогу розширити знання про коло спілкування Л. Білецького, з'ясувати, які саме відносини пов'язували самого науковця та його родину з різними кореспондентами, подивитися очима дописувачів на життя українських емігрантів 1-ої половини ХХ ст. зсередини.

Серед досліджених листів – листи від таких відомих українських політичних, громадських та культурних діячів, як Д. Андрієвського,

Д. Антоновича, В. Барвінського, Б. Гомзина, П. Зайцева, М. Залізняка, І. Кабачківа, Є. Камінського, В. Кушніра, М. Левицького, О. Лотоцького, Г. Омельченка, В. Перетца, С. Риндика, С. Рудницького, С. Русової, С. Шелухіна та інших.

Найчисельнішими за своєю кількістю є листи до Леоніда Білецького від українського письменника та драматурга Спиридона Черкасенка (1876–1940). В ЦДАВО України їх – листів і листівок – зберігається аж 155. Частково вони були проаналізовані у роботах дослідниці І. Котяш, однак ніколи не публікувалися повністю. Найперша листівка датується 1930 р., а остання – січнем 1940 р., тобто всього за два місяці до смерті С. Черкасенка.

Знайомство Л. Білецького та С. Черкасенка відбулося десь на початку 1920-х рр., принаймні перша рецензія Леоніда Тимофійовича на вірші С. Черкасенка датується саме цим періодом – Л. БІЛЕЦЬКИЙ, *С. Черкасенко (П. Стах). "Твори", Т. I–III, (Ст. 204+198+238), видавниче Т-во "Дзвін", Київ-Відень, 1920 р., "Літературно-Науковий Вістник", 1922, т. II, с. 186–191.* У цій рецензії Л. Білецький називає С. Черкасенка "поетом, що доспіває свої давні і надзвичайно гарні пісні своєї молодості"⁵, і досить критично відзначає, що за весь час творчості його поезія майже не змінилася і на неї не вплинули ні нові творчі віяння поетичного стилю, ні ідеологічні потрясіння, ні динаміка повсякденного життя. Далі літературознавець порівнює метрику та ритміку віршів, їх архітектоніку, відзначаючи слабкі та сильні сторони поета й порівнюючи його творчість з творчістю видатного українського письменника М. Коцюбинського. Тобто, рецензія вийшла доволі критичною, проте вона не завадила в майбутньому дружньому та близькому спілкуванню, яке виникло між Л. Білецьким та С. Черкасенком.

У Чехословаччині український поет і драматург опинився ще в 1923 р. Як представника Українського громадського комітету в Чехословаччині, його було направлено до Ужгорода, де він активно займався літературною діяльністю та написав цілу низку творів патріотичного характеру для закарпатських пластунів. Чеський уряд розцінив дії письменника як ворожі для внутрішнього життя Чехословаччини і вимагав від нього у короткий строк залишити територію

⁵ "Літературно-Науковий Вістник", 1922, т. II, с. 187.

Закарпаття. Проте повертатися в Україну, де вже розпочалися більшовицькі репресії, С. Черкасенко не міг, і зрештою осів у с. Горні Черношіце біля Праги⁶. Тут він прожив до кінця свого життя і звідси писав листи своєму доброму приятелю Л. Білецькому.

Про те, що між кореспондентами існували дружні відносини, свідчить постійне листовне звернення “Дорогий Леоніде Тимофійовичу!”, а також привіти, які майже в кожному листі передавалися Надії Михайлівні, дружині Л. Білецького, та його донькам “...прошу ласкаво переказати мій сердечний привіт дорогій Надії Михайлівні, любим дівчаткам Вашим...”⁷ З листів також видно, що С. Черкасенко був частим гостем у родині Білецьких – найчастіше приїжджав у Модржани, де мешкала родина професора, на вихідні дні, а також нерідко святкував з нею свята – Новий рік, Різдво або іменини: “...понеже в понеділок святкую й народження, а на Різдво – й день іменин, то привезу з собою «май-мало випити» за здоров’я іменинника”⁸. В гостях С. Черкасенко грав у шашки або карти з Ялинкою та Калинкою, обговорював кулінарні рецепти з Надією Михайлівною⁹, читав Л. Білецькому свої нові твори, або допомагав йому із роботою над майбутнім “Кобзарем”. Тобто, фактично С. Черкасенку родина Л. Білецьких замінила його власну родину, яка розпалася, коли дружина драматурга Євгенія, актриса й співачка в театрі М. Садовського, прийняла рішення залишити свого чоловіка.

Із листування довідуємося також про іншу трагічну сторінку в житті С. Черкасенка – загибель його єдиного сина Віктора, який залишився на Закарпатті і за долю якою драматург переживав найбільше: “...настрій такий, що боюся з ним і на люди появитися, щоб не кинути й інших у безодню розпуки. Річ у тому, що мене ще, як і багатьох, розуміється, гнітить невідомість про долю сина. Як у воду провалився. А це насуває безліч найстрашніших здогадок”¹⁰. Л. Білецький допомагав товаришеві дізнаватися про долю Віктора через Червоний хрест, який займався пошуком зниклих людей. Зрештою, в

⁶ О. ІВАСЮК, *Влада й українські письменники Чехословаччини міжвоєнного періоду*, [в:] “Питання літературознавства”, 2003, вип. 10 (67), с. 101–102.

⁷ ЦДАВО України, ф. 3876, оп. 1, спр. 55, арк. 69.

⁸ *Ibid.*, арк. 38 зв.

⁹ *Ibid.*, арк. арк. 27.

¹⁰ *Ibid.*, арк. арк. 150 зв.

1939 р. стало відомо, що син С. Черкасенка загинув і ця новина пришвидшила кінець і самого письменника.

Діти Л. Білецького дуже добре ставилися до друга свого батька. Крім різних дитячих ігор, забавок, прогулянок на свіжому повітрі, читання книжок та жартувань на дозвіллі, вони сприймали С. Черкасенка і як старшого наставника, під керівництвом і за порадою якого робили свої перші літературні кроки. Так, в одному з листів йдеться про казку, яку написала старша донька Л. Білецького Ялинка і яку досвідчений письменник не лише прочитав, але й наполіг на тому, щоб юна письменниця-початківець продовжила свою працю: “Перекажіть Ялиночці, що я з великою уподобою прочитав її «Поучні казки про звірят з ілюстраціями» і дуже шкодую, що збірка не скінчена друком: в неділю принесу й радитиму продовжувати”¹¹.

Для листів С. Черкасенка притаманні багато гумору, порівняння, цитати з тих чи інших літературних творів, поетичні вставки, намішки над самим собою. По них можна легко побачити, коли у письменника були хороші, вдалі дні, а коли важке емігрантське життя або особисті проблеми доводили його майже до відчаю: “Настрій страшний (Ви догадуєтесь чого саме): хочеться або на стіну дертись, або відчинити вікно й кричати пробі”¹².

Окрім подій повсякденного життя, в листах згадується про співробітництво С. Черкасенка з такими часописами, як “Нові Шляхи”, “Дніпро”, “Робітничі Вісті”, “Самостійна Думка”, “Наша Культура”, “Рідна Мова”, “Українські Вісті”, “Вперед”, “Українська ластівка”, “Український Робітник”, “Літературний Глас” (Болгарія), видавництвом “Червона Калина” тощо. Багато уваги в кореспонденції приділено опису спілкування С. Черкасенка з І. Огієнком, який запрошував письменника до співробітництва в “Нашій Культурі”, а також замовив у Л. Білецького статтю про С. Черкасенка.

В 1934 р. Комісія історії літератури, що діяла при Українському науковому інституті у Варшаві, розпочала справу із видання Повного зібрання творів Т. Шевченка у 16 книгах. Було вирішено, що кожний твір Т. Шевченка буде подаватися з розлогими коментарями та науковими розвідками. З цією метою до співробітництва було запрошено низку відомих українських філологів, літературознавців та істориків –

¹¹ ЦДАВО України, ф. 3876, оп. 1, спр. 55, арк. 42 зв.

¹² Ibid., арк. 140.

О. Лотоцького, П. Зайцева, В. Біднова, М. Возняка, В. Дорошенка та багатьох інших. Серед тих, хто брав участь у підготовці цього монументального видання, був і Л. Білецький, який почав займатися творчістю Т. Шевченка ще в 1918 р.¹³ Як видно з листів, С. Черкасенко активно допомагав Л. Білецькому з упорядкуванням та перекладом віршів Т. Шевченка: "... завтра о ½ 12-ої прийду до Вас і принесу Шевченкового «Дневника» й переклад тих двох строф, що їх Ви прохали «уделать». Морочитиму Вам голову аж до 6-ої год. увечері..."¹⁴. В цитаті йдеться про "Щоденник" Т. Шевченка, який Л. Білецький переклав для першого тому на українську мову. Леонід Тимофійович високо оцінив роботу свого товариша, про що згадав у листі до Павла Зайцева, що входив до редколегії із видання шевченкових творів: "І я, наприклад, цілу низку віршів із Шевченка дав перекласти на українську мову Черкасенкові і вже дуже гарний його переклад маю в себе і вставив на місце російських творів"¹⁵.

Листи побіжно розповідають нам також про Спілку українських журналістів і письменників в Чехії. І С. Черкасенко, і Л. Білецький входили до цієї організації, а С. Черкасенка навіть обрали головою секції літературних сходин: "...вчора «в якості» голови посітив чергові літературні сходи й ще один лишній раз покивав з докором на Вас за те, що спровокували мене на голову"¹⁶. Письменник без великого бажання виконував обов'язки голови і в багатьох листах розповідав своєму другові, які марудні справи доводиться вирішувати на цій відповідальній посаді. Про пасивне існування, фактичну бездіяльність та незацікавленість членів товариства в його розвитку свідчать також наступні рядки: "Ніхто з доповіддю не зголошувався, й чергова середа буде порожня. Т[овариств]во було мертворожденним, таким і лишається. Чи не час би скликати загальні збори й самоліквідуватися?..."¹⁷. В 1939 р. відбулася формальна ліквідація секції

¹³ О. АСТАФ'ЄВ, *Український науковий інститут у Варшаві: сторінки шевченкознавчих студій*, [in:] "Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць". Випуск XX. За матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції до 202-ї річниці від дня народження Т. Шевченка (10 березня 2016 р.), с. 4.

¹⁴ ЦДАВО України, ф. 3876, оп. 1, спр. 55, арк. 39.

¹⁵ *Ibid.*, спр. 48, арк. 56 зв., 57.

¹⁶ *Ibid.*, спр. 55, арк. 59.

¹⁷ *Ibid.*, арк. 95 зв.

літературних сходин товариства, про деталі якої можна прочитати в листах С. Черкасенка: “А тим часом мусимо зібрати «загальні збори» хоч із кількох членів і формально зліквідувати Т[оварист]во, бо ж воно не чинне”¹⁸.

У листах С. Черкасенка до Л. Білецького йдеться також про діяльність української гімназії в Празі, в якій Л. Білецький читав українську мову та латину, а у 1930-х рр. деякий час також очолював цей навчальний заклад. Серед іншого, згадується про переведення гімназії у нове місце та про зміни в навчальному процесі: “А тут – розмов, розмов про гімназію: про перенесення з нового року гімназії до Ко-шіґе й заведення в ній навчання чеською мовою (українська ж, мовляв, лише як предмет навчання й то необов’язковий, а хто схоче), про те, що з професорів лишать тільки Вас для історії й географії (!) та Паливоду...”¹⁹ С. Черкасенко також був частим гостем у гімназії, бо на прохання її учнів писав п’єси, які потім виставлялися на різних шкільних урочистостях. Крім вистав, учнями та гостями гімназії читалися також реферати про відомих українських письменників та поетів, декламувалися літературні твори знаних українських і зарубіжних авторів. У цьому зв’язку, Л. Білецький, який добре знав українську класичну та сучасну літературу, іноді допомагав С. Черкасенку готуватися до таких публічних виступів: “...звертаюся до Вас, голубе, з проханням накидати мені шкіц того «слова» про Ш[евченка] й Ф[ран]ка. А я потім оброблю ще трохи й вийде «слово»”²⁰. С. Черкасенко, у свою чергу, допомагав професорові із пошуком видавництва для його праць: “З приводу Вашої «Іст[орії] літератури» я довго думав і, з огляду на те, що всі «від малого до великого» в К[арпатській] Україні зайняті по саму зав’язку виборами... я вирішив звернутися безпосередньо до видавця”²¹. Незважаючи на всі старання С. Черкасенка, ця книжка (“Історія української літератури”, т. I) Л. Білецького побачила світ лише в 1947 р. в Аугсбурзі.

У листах від Дмитра Антоновича (1877–1945), відомого українського історика мистецтва та театру, міститься інформація про діяльність Українського історично-філологічного товариства в Празі, в якому

¹⁸ ЦДАВО України, ф. 3876, оп. 1, спр. 55, арк. 151.

¹⁹ Ibid., арк. 77 а.

²⁰ Ibid., арк. 123 зв.

²¹ Ibid., арк. 146.

Д. Антонович був головою, а Л. Білецький активним учасником. Товариство об'єднувало в своїх лавах найкращі сили української еміграції, які представляли історично-філологічну науку. У листах автор розповідає про теми рефератів, з якими виступали члени цього товариства, про дискусії, які розгорталися між науковцями, про урочисті засідання на честь відомих українців.

Збереглася велика кількість листів до Л. Білецького від Аркадія Животка (1890–1948), українського громадсько-політичного діяча, педагога, дослідника української преси. Кореспонденти давно і добре знали один одного, про що свідчить дружня та тепла форма написання листів. Перший лист датується 1926 р., останній – 1942 р. В одному з листів автор, знаючи про інтерес Л. Білецького до життя українців на Підкарпатті, детально розповідає про українців в Ужгороді, що з 1919 до 1945 рр. був столицею Підкарпатської Русі у складі Чехословаччини. А. Животко, якому довелося деякий час там мешкати, відзначає різного роду утиски супроти всього українського, й особливо по відношенню до української “Просвіти”: “Жодного приятеля й навколо ляскання ворожих зубів – досить згадати ті шалені походи проти всього народнього (як тут кажуть) – (чит[ай] укр[аїнського]) в пресі всіх напрямків – чеській, мадярській, московській”²². Окрім постійної нестачі фінансування українських культурно-просвітніх організацій, їм доводилося зносити різного роду наклепи, образи та звинувачення у комунізмі, які лунали з місцевих газет, а у великих містах мали місце навіть бойкоти українських театральних постановок. Автор дає також характеристику місцевій українській інтелігенції, яку називає інертною, малорухливою і такою, що її доводиться довгий час розхитувати, аби вона зацікавилася і долучилася до культурної праці. Разом з тим, незважаючи на такі непрості умови для існування, українське національно-громадське та культурне життя на тогочасному Підкарпатті все ж поступово пробуджувалося. Так, серед досягнень на цьому напрямку А. Животко називає масштабне відзначення Шевченківського свята: “Шевч[енківські] дні вперше тут пройшли гучно. Відгукнулося в ці дні й село. Всі газети й журнали присвятили свої числа Шевч[енку]. Просвіта видала спеціальну публікацію (я Вам її післав). Спеціальний комітет зо всіх руських (укр[аїнських]) організацій

²² ЦДАВО України, ф. 3876, оп. 1, спр. 48, арк. 5.

Ш[е]в[ченка] вшановував великий й досить добрий концерт”²³. Серед інших успіхів українців він називає проведення з’їзду національних хорів, просвітницького та пластового, педагогічного з’їздів тощо.

Особливо високо автор листа відзначає діяльність театру “Просвіти”, який і в дощ, і в сніг їздив зі своїми виставами по селах і містечках регіону: “Про ансамбль можемо судити по тому, що в березні з великим успіхом провів таку оперу, як «Фауст». Повторив аж тричі – чого тут ніколи не буває та ще при бойкоті всіх побічних (чехи, мадяри, москвофіли)”²⁴. Вистави показувалися навіть у малесеньких селах, де трупа виступала на крихітних шкільних сценах, але це не заважало їй отримувати захоплені відгуки з боку місцевої публіки.

Даючи характеристику видавничій справі на Підкарпатті, А. Животко відзначав її поступовий розвиток, незважаючи на фінансові труднощі. Серед книжок, які користувалися найбільшим попитом у місцевих українців, були Кобзар, господарчі книжки, підручники, педагогічна література, невеликі оповідання, Біблія українською мовою. Також популярними були господарські книжки видавництва “Просвіти”.

Шкільна справа в регіоні, і особливо в селах, була організована таким чином, що мова викладання предметів у школах залежала від суспільно-політичних та мовних уподобань кожного окремого вчителя: “Якщо вчитель є народник – тобто народнього напр[ям]у (укр[аїнського]), то викладацька мова народня, підручники на мові народній. Якщо москвофіл, то викладава мова – язичіє”²⁵. У великих містах, таких як Ужгород, Мукачеве, Хуст школи були і чеські, і російські, і українські. Українських дитсадків на той час не було жодного, працювали лише поодинокі чеські.

Серед іншої кореспонденції, варто відзначити листи до Л. Білецького, написані Павлом Зайцевим (1886–1965), ще одним відомим українським літературознавцем, автором однієї з найвідоміших біографій Т. Шевченка “Життя Тараса Шевченка”. Всього збереглося 11 листів, частина з яких написані на бланках Комісії для повного видання творів Т. Шевченка, у якій працювали і перший, і другий дописувачі. Фактично всі листи стосуються роботи Л. Білецького над напи-

²³ ЦДАВО України, ф. 3876, оп. 1, спр. 48, арк. 5 зв.

²⁴ Ibid., арк. 6 зв.

²⁵ Ibid., арк. 8 зв.

санням статей про твори Т. Шевченка, наукових коментарів до них, його перекладів з російської на українську мову Шевченкової прози, а також зауважень, які Леонід Тимофійович отримував від редакторів видання: “Після трикратного виправлення Вашої статті про *балади*... ми все таки не можемо її пустити в друк. Наші поправки дадуть Вам багато матеріалу для того, щоб Ви могли судити чого хоче редакція: ясного, простого стилю, що робить думку прозорою”²⁶. Тут варто зазначити, що Л. Білецький, пишучи статті та коментарі, використовував багато складної наукової лексики, яку звичайному читачеві, так як видання було розраховане і на простих українців, зрозуміти було б важко. У зв’язку з цим, П. Зайцев і робив такі зауваження. Іншою вимогою редакції була така, щоб всі статті були написані коротко і з використанням малої кількості слів, так ніби вони готуються для енциклопедії і з цього боку до Л. Білецького теж були відповідні зауваги. Мали місце редакційні коментарі і до літературного стилю автора.

Серед статей Л. Білецького, пов’язаних з творчістю Т. Шевченка, у листуванні згадуються стаття про балади, стаття про образ матері у творах Т. Шевченка, статті про “Щоденник”, “Катерину”, “Москалеву криницю”, “Наймичку”, “Черницю Марьяну”, про “Кобзарь” 1840 р., статті “Шевченко, як естетик”, “Народня легенда в творах Шевченка”, “Романтизм Шевченка”, “Трагедія дівчини-матері”, а також процес написання статті та приміток до повісті “Художник”. Зазначається також розмір гонорару, який Леонід Тимофійович, отримував за свою роботу: “Олександр Гнатович уповноважив мене переказати Вам, що Інститут протягом 6-х місяців буде Вам висилати по 500 корон чеськ[их] місячно... Від себе скажу, що це – дуже щире залагодження справи, бо редакційна комісія має дуже невеличкий оборотів капітал”²⁷.

До дописувачів Л. Білецького належав і відомий український громадсько-політичний діяч, публіцист і дипломат Микола Залізняк (1888–1950). В еміграції він мешкав разом з родиною у Відні, але часто навідувався до Праги, де знаходився другий осередок української еміграції. В Австрії М. Залізняк займався видавничою діяльністю – під його керівництвом виходила серія науково-популярних брошур “Політична бібліотека”. У листі до Л. Білецького він пропонує

²⁶ ЦДАВО України, ф. 3876, оп. 1, спр. 48, арк. 41.

²⁷ Ibid., арк. 51.

професорові свої видання в обмін на книги професорів Українського педагогічного інституту ім. М. Драгоманова: “Син Олеся мав Вам передати деякі мої видання. Я просив би Вас, щоби Ви вибрали з них те, чого нема в бібліотеці Педагогічного Інституту. Якщо того, що я залишив, було би замало, я вислав би Вам список різних інших моїх дублетів, щоби Ви могли вибрати те, що Вам потрібне”²⁸. Така пропозиція пояснюється тим, що М. Залізняк дуже любив і збирав книги, мав величезну бібліотеку, яку хотів викупити сам митрополит Андрей Шептицький. Отже, задля поповнення своєї колекції він і звернувся до Л. Білецького.

Цікавим з точки зору опису емігрантського побуту є один з листів до Л. Білецького від Епіфанія Камінського (1893–1966), українського військового і громадського діяча, військового міністра Карпатської України. На еміграції він опинився ще в 1919 р., коли вирушив на лікування пораненої ноги до Праги. Тут він навчався спершу у торговельній школі, потім у Карловому університеті, а згодом влаштувався працювати асистентом на кафедрі соціології в Українському університеті. Лист, про який іде мова, стосується будинку для родини Л. Білецького, пошуком якого на прохання професора займався Е. Камінський. Кореспонденція детально описує тогочасну ситуацію на ріелторському ринку Праги та розповідає про тогочасні помешкання, які користувалися попитом у чехів: “Все і вся, хто тільки має якусь корону, хоче її зарити в цеглу та землю. Всі глядять, всі воруються. Тут панує великий неспокій відносно подій, які мають ніби начатися з весни цього року”²⁹.

Далі автор описує віллу, яку знайшов для Леоніда Тимофійовича неподалік Праги в оточенні соснових лісів та будинків празької інтелектуальної та торгової еліти. Розповідає, як швидко і на якому транспорті можна добратися до цього місця та які воно має привілеї: “Про саму країну нема що говорити, бо вона найкраща в околиці Праги і також прямо ідеальна. Але і переведення накупу таке саме. Молоко, сир, масло й усе інше, берете прямо від продуцентів селян і статкарів. Що ж до зеленини, то людина прямо серед нього”³⁰. Крім того, поблизу вілли знаходилася відома чеська кіностудія Баррандов і міс-

²⁸ ЦДАВО України, ф. 3876, оп. 1, спр. 48, арк. 58.

²⁹ Ibid., спр. 49, арк. 36.

³⁰ Ibid., арк. 36 зв.

цеві жителі могли вільно спостерігати за процесом створення кінофільмів.

Після цього, Є. Камінський розповідає про саму садибу, її розміри, кількість кімнат, перераховує фрукти, які ростуть у садку біля вілли: “Домик є дуже гарний і модерно побудований. На домі електрика та водовод (!!!!). Внизу великі дуже сіни, з яких можна зробити кухню та сіни (передпокій), далі велика кухня, з якої може бути прекрасна кімната та третя місцевість величезна кімната”³¹. Далі називається ціна, яку власник хотів отримати за садибу та садок – 130.000 чеських корон, а також зазначається, що на будинок є багато претендентів, оскільки він є вигідним капіталовкладенням за тих неминучих політичних обставин, на які всі чехи та українці чекають з великим острахом.

Як видно з листа за 1939 р., Л. Білецький купив цей будинок, однак повністю виплатити всю суму за нього він не зміг і вже через рік той самий Е. Камінський намагався продати віллу.

Ще одним активним дописувачем до Л. Білецького був викладач фізики педагогічного інституту в Празі, полковник армії УНР Микола Лорченко (1865–1953). Всього збереглося його 29 листів і листівок за період 1931, 1934, 1936–1938 рр. Одна з головних тем, яка проходить майже крізь усі листи, – це тема підготовки до видання творів Т. Шевченка у перекладі на чеську мову: “Справа ця з національного боку дуже і дуже важлива. Це діло прямо нашої чести, щоб вийшло гарне видання творів Т. Шевченка в чеській мові, коли вийдуть твори Пушкіна в цій мові”³². Головним перекладачем шевченківської поезії на чеську мову мав стати Франтішек Тихий, відомий чеський письменник, який ще в 1919 р. видав чеською мовою поему Т. Шевченка “Єретик”. У листах детально описується процес переговорів М. Лорченка з перекладачем та причини, через які він довгий час ухилився від співробітництва. Другим перекладачем став інший чеський поет Жиндржіх Найман, відомий своїми перекладами творів О. Пушкіна на чеську мову. Також велися перемовини з чеською письменницею Руженою Єсенською щодо дозволу включити її переклади Т. Шевченка до майбутньої книжки: “Добре було б, дорогий Леонід Тимофійович, якби Ви змогли сьогодні завітати до п-і Ясенської [...] і разом

³¹ ЦДАВО України, ф. 3876, оп. 1, спр. 49, арк. 36 зв.

³² Ibid., спр. 50, арк. 22 зв.

попросили від неї папірець, цілком необхідний з формального боку для наших перетрактацій, що *вона дає згоду* на друкування її перекладів вибраних творів Т. Г. Шевченка”³³. У листах також зазначаються розміри гонорарів, які за свою роботу мали отримати перекладачі. Процес підготовки видання рухався дуже повільно і зі змісту кореспонденції видно, що між відповідальними за збірник не було єдності та злагодженості у роботі з перекладачами. І так, як цей збірник серед виданих праць ніде не значиться, то припускаємо, що робота над ним так і не завершилася.

Вагоме місце в еміграційному архіві Л. Білецького посідають листи від Олександра Лотоцького (1870–1939), відомого українського громадсько-політичного діяча, письменника та публіциста. Як і Л. Білецький, О. Лотоцький потрапив в еміграцію на початку 1920-х рр. – спершу жив у Відні, потім у Чехословаччині, де працював професором Українського вільного університету, а в 1928 р. переїхав до Варшави і став професором Варшавського університету.

У листах від О. Лотоцького найбільше місця відведено темі участі Л. Білецького у проєкті повного видання творів Т. Шевченка, який у 1934 р. розпочав Український науковий інститут у Варшаві. О. Лотоцький був директором цього інституту та очолював спеціальну редакційну комісію, яка опікувалася видавничим проєктом. Особливість майбутнього видання полягала в тому, що кожен із 16 запланованих томів мав мати окремий додаток із статтями-дослідженнями та поясненнями до творів Т. Шевченка та до його творчості в цілому³⁴. Більшість таких наукових статей і мав підготувати Л. Білецький.

З написаного у кореспонденції видно, що Л. Білецькому було доручено виконати великий за обсягом об’єм роботи та що її якість не завжди задовольняла членів редакції: “Ознайомившись з характером та з стилем Ваших праць, Комісія прийшла до переконання, що допустилася помилки, доручивши Вам так багато відповідальної роботи. Очевидно, лише значна кількість праці стала причиною того недбалого і – навіть просто – неохайного її виконання”³⁵. Як наслідок, у Леоніда Тимофійовича забрали опрацювання “Листів” Шевченка, яке передали іншому виконавцю та зменшили його гонорар за роботу

³³ ЦДАВО України, ф. 3876, оп. 1, спр. 50, арк. 23 зв.

³⁴ Ibid., арк. 76.

³⁵ Ibid., арк. 69.

з 500 до 250 чеських корон на місяць. У листах також згадується про працю Л. Білецького над “Художником”, “Журналом”, “Щоденником”, про його статті про “Наймичку” тощо.

Л. Білецький хоч і був ображений критичними зауваженнями з боку О. Лотоцького, проте надзвичайно поважав свого колегу і як науковця, і як свого співвітчизника, тому погоджувався з його критикою: “Я визнаю Вашу рацію щодо стилю моїх праць. Я їх мусив написати за короткий термін [...] і це відбилось на зверхнім вигляді моєї роботи”³⁶, а також з тим, щоб приїхати до Варшави та обговорити подальшу роботу над творами Т. Шевченка.

Крім діалогу з Л. Білецьким, у листах від О. Лотоцького на бланку Українського наукового інституту у Варшаві можна побачити опис всієї структури видання творів Т. Шевченка з 1 до 16 тому – які поезії та повісті і за який період мали туди увійти, хто і які мав писати коментарі або здійснювати переклад: “Т. XI. Листи. Для перекладу й коментування запрошено Л. І. Білецького”³⁷.

Л. Білецький, у свою чергу, в одному з листів до О. Лотоцького, піднімає тему скорого культурно-національного підйому українців, і зокрема необхідність реформування української школи та виготовлення нових навчальних підручників, у тому числі з історії української літератури. Він перераховує авторів тогочасних підручників з історії української літератури для середніх шкіл, називає їх слабкі сторони та недоліки і єдиною вартою уваги книжкою називає п’яти томну працю М. Грушевського “Історія української літератури” (1923): “Єдина праця, що заслуговує на велику увагу, як підручник для високої школи (лише) це *талановита* (коли не більше) праця Михайла Грушевського”³⁸.

Цікавими та інформативно насиченими є листи від Володимира Перетца (1870–1935). Цей видатний український філолог, дослідник давньої української літератури, історик літератури, текстолог був одним із перших учителів Л. Білецького у київському університеті Св. Володимира і саме він прищепив тоді молодому літературознавцю любов до української мови та літератури. Леонід Тимофієвич завжди з великим захопленням згадував про навчання у “філологічному се-

³⁶ ЦДАВО України, ф. 3876, оп. 1, спр. 50, арк. 100.

³⁷ Ibid., арк. 87.

³⁸ Ibid., арк. 92.

мінарії” свого наставника, зазначаючи, що атмосфера на цих засіданнях була настільки незабутня, що вчені з різних міст України та Росії вважали за свій обов’язок, перебуваючи в Києві, відвідати семінарії В. Перетца³⁹.

Листи датуються 1927 і 1928 рр. В цей час Л. Білецький вже декілька років був на еміграції в Чехії, а В. Перетц працював у ВУАН та очолював Комісію давнього українського письменства, яка займалася складанням бібліографії давнього письменства, здійснювала пошуки в архівних установах та бібліотеках пам’яток давньої літератури, готувала їх до друку. Перебуваючи далеко один від одного, учень та учитель, разом з тим, продовжували активно спілкуватися й обговорювати спільні для обох них наукові проблеми. Так, з листів В. Перетца видно, що Л. Білецький радився з ним стосовно дослідження, присвяченого методології української літератури і В. Перетц, майже як шкільний вчитель, вказував своєму учневі на його помилки або хвалив за досягнення: “Ваш впровід до *Методол[огії]* задуманий добре, але девчому можна Вам закинути дещо викладаєте нерівномірно – на дечому спиняєтесь довго, дещо обминаєте: здається, Ви не все, що треба, маєте под рукою в Празі”⁴⁰.

В. Перетц розповідав про останні новини з життя Української академії наук – зокрема, про обрання, але не затвердження Агатагела Кримського неодмінним секретарем УАН, про внутріакадемічні інтриги тощо.

Л. Білецький запрошував свого вчителя до Праги, а той, розповідаючи про успіхи в роботі київських науковців, у відповідь кликав свого учня до Києва, хоч і зазначав при цьому, що професору тут важко знайти роботу: “...був би дуже радий побачити Вас у Києві... На жаль, там тяжко найти пристойну посаду: число кандидатів на професуру перевищує значно число посад: «перепроизводство интелгенции»”⁴¹.

Крім дискусій довкола літературознавчої праці, В. Перетц намагався допомогти Л. Білецькому отримати членство в Слов’янському інституті в Празі та готував для нього рекомендацію, яку вимагали

³⁹ Л. ЙОЛКІНА, *Леонід Білецький – учень і послідовник Володимира Перетца*, [в:] “Філологічні науки. Літературознавство”, 2015, № 9, с. 45.

⁴⁰ ЦДАВО України, ф 3876, оп. 1, спр. 53, арк. 21.

⁴¹ *Ibid.*, арк. 22.

чеські керівники цього дослідницького центру: “Якщо Поливці впадобається моя рекомендація – Ви обраний, але... я не маю певности, що моя реком[ендація] вплине на чеських учених, що як і завжди робиться у «цивілізованих» країнах, воліють обрати таку людину, що відповідає їхньому віку”⁴².

У листах від Софії Русової (1856–1940), української письменниці, літературознавця, педагога та громадської діячки (всього 10), яка на еміграції працювала професором в Українському високому педагогічному інституті, серед іншого розповідається про її заплановану поїздку в серпні 1925 р. на міжнародну педагогічну конференцію до Гейдельбергу. На конференції, присвяченій творчій енергії дитини, мали виступати з доповідями тогочасні зірки європейської педагогіки – Жан Декролі та Адольф Фер’єр, організувалася виставка дитячих робіт тощо. Л. Білецький, як директор педагогічного інституту, мав надати С. Русовій уповноваження представляти український вищий навчальний заклад на цій конференції.

У своїх листах С. Русова ділиться з Л. Білецьким думками та враженнями від тогочасних подій в Україні, просить про прийняття на навчання до педагогічного інституту тих чи інших студентів, розповідає про організацію нею невеликого дитячого театру. В одному з листів йдеться також про присвоєння С. Русовій вченого титулу, ініціатором чого виступили Л. Білецький та М. Шаповал: “Що я подам Інституту, щоб заслужити цей почесний стан? В сякому разі Ви це так друженьки зробили, так м’яко і ласкаво, що я глибоко зворушена і сьогодні залишиться в моїй пам’яті як світлий доказ доброго до мене відношення і Вас, і Шаповала”⁴³.

У листах ще одного відомого українця, юриста, історика, дипломата, громадсько-політичного діяча, письменника Сергія Шелухіна (1864–1938), який жив за кордоном з 1921 р., розповідається про його відому працю “До вивчення «Руської Правди» (урипки з нарисів)”, Прага, 1930 р. В цій роботі С. Шелухін спробував проаналізувати стародавнє руське право з точки зору розгляду неясних в етимологічному та граматичному розумінні слів та здійснив їх так зване доктринальне тлумачення. Про подробиці написання цього дослідження він розповідає у листах Л. Білецькому та радить йому використати цю

⁴² ЦДАВО України, ф. 3876, оп. 1, спр. 53, арк. 27.

⁴³ Ibid., арк. 73.

працю у майбутньому виступі на засіданні Історично-філологічного товариства, членами якого були обоє кореспондентів: “В інтересах наукових я хотів би, щоб Ви виступили в «всеоружжі», а не принагідно. Це надасть засіданню особливу академічну цікавість і особливе значіння”⁴⁴.

Серед інших тем, мова про які йде у листах, – це опис тяжких умов емігрантського життя, констатація відсутності єдності та порозуміння між українцями-емігрантами, розповіді про події з життя родини тощо.

Отже, віднайдений епістолярій є надзвичайно цінним та інформативним історично-біографічним джерелом, яке не просто яскраво відображає епоху та суспільно-наукове і творче життя української еміграції в Чехії 1920–1940-х рр., але й дає чимало нових відомостей, як про самого Леоніда Білецького, так і про кожного з дописувачів, з якими листувався літературознавець. Цінність листів полягає також у тому, що вони дають дослідникам багато нових деталей, пов’язаних з літературознавчою діяльністю Леоніда Тимофійовича, включаючи пояснення конфліктів та непорозумінь, що виникали в процесі роботи над тим чи іншим науковим проектом. Звичайно, проаналізований корпус кореспонденції не є повним (архівна спадщина Л. Білецького є значно більшою і географічно знаходиться в різних країнах світу), однак він значно розширює вже існуючі дослідження та заповнює певні історичні та літературознавчі прогалини.

References

ASTAF’JEV O., (2016), *Ukrajinskyj naukovyj instytut u Varshavi: storinky shechenkoznavchykh studij*, [in:] “Shevchenkoznavchi studiji. Zbirnyk naukovykh pracj”. Vypusk XX. Za materialamy Mizhnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji do 202-ji richnyci vid dnja narodzhennja T. Shevchenka (10 bereznja 2016 r.), s. 4. [In Ukrainian].

BILECJKYJ L. T., (2013), *Moji spomyny (1917–1926 rr.)*. Upor. V. Adamskyj. Kam’janecj-Podiljskyj, 2013, s. 5. [In Ukrainian].

⁴⁴ ЦДАВО України, ф. 3876, оп. 1, спр. 56, арк. 71.

ILJNYCJKYJ M., (1998), Krytyky i kryteriji. Literaturno-krytychna dumka v Zakhidnij Ukrajinі 20–30-kh rr. XX st. Ljviv, 1998, s. 34. [In Ukrainian].

IVASJUK O., (2003), Vlada j ukrajinsjki pysjmennyky Chekhoslova-chchyny mizhvojennoho periodu, [in:] “Pytannja literaturoznavstva”, 2003, vypusk 10 (67), s. 101–102. [In Ukrainian].

JOLKINA L., (2015), Leonid Bilecjkyj – uchenj i poslidovnyk Volodymyra Peretca, [in:] “Filologhichni nauky. Literaturoznavstvo”, 2015, no. 9, s. 45. [In Ukrainian].

“Literaturno-Naukovyj Vistnyk”, 1922, t. II, s. 187. [In Ukrainian].

MANDRYKA M., (1957), Leonid Bilecjkyj. Vinnipegh, s. 7. [In Ukrainian].

Archive sources

CDAVO Ukrajinjy. F. 3876, op. 1, spr. 48, ark. 5, 5 zv., 6 zv., 8 zv., 41, 56 zv., 57, 58. [In Ukrainian].

CDAVO Ukrajinjy. F. 3876, op. 1, spr. 49, ark. 36, 36 zv. [In Ukrainian].

CDAVO Ukrajinjy. F. 3876, op. 1, spr. 50, ark. 22 zv., 23 zv., 69, 76, 87, 92, 100. [In Ukrainian].

CDAVO Ukrajinjy. F. 3876, op. 1, spr. 53, ark. 21, 22, 27, 73. [In Ukrainian].

CDAVO Ukrajinjy. F. 3876, op. 1, spr. 55, ark. 27, 38 zv., 39, 42, 69, 77, 95, 123 zv., 140, 146, 150 zv., 151 zv. [In Ukrainian].

CDAVO Ukrajinjy. F. 3876, op. 1, spr. 56, ark. 71. [In Ukrainian].

Леонід Білецький: празький період еміграції та його відображення в епістолярії (1920–1940-ві рр.)

У статті йдеться про відомого українського вченого-літературознавця, славіста, Президента Української вільної академії наук Леоніда Білецького (1882–1955), ім’я якого відоме не лише в Україні, але й за її межами. Серед наукових інтересів визначного українця були дослідження проблем теорії та історії української літератури, літературна критика, аналіз творчості Т. Шевченка, І. Франка, М. Коцюбинського, В. Самійленка, Є. Маланюка, О. Стефановича і т. д. Останні роки життя Л. Бі-

лецький присвятив багатотомному виданню творів Т. Шевченка, які подавалися в їх первісних варіантах. У статті також проаналізовані листи, виявлені у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО) – фонд 3876, опис 1, спр. 46–57 і які стосуються життя та діяльності Л. Білецького празького періоду еміграції, 1923–1942 рр. Серед дописувачів Л. Білецького були такі знані українці, як Д. Антонович, В. Барвінський, Б. Гомзин, П. Зайцев, М. Залізняк, В. Кушнір, М. Левицький, О. Лотоцький, В. Перетц, С. Рудницький, С. Русова, С. Черкасенко та багато інших. Ця кореспонденція не є відомою широкому загалу, адже у попередні роки дослідники займалися вивченням здебільшого наукової спадщини Л. Білецького, не торкаючись, окрім споминів, його щоденного життя та кола спілкування, деталей, пов'язаних з викладацькою роботою, нюансами у зв'язку з написанням тієї чи іншої наукової праці тощо. Листи яскраво відображають епоху, суспільно-наукове та творче життя української еміграції 1920–1940-х рр., дають нові біографічні відомості про Л. Білецького та про кожного з його кореспондентів.

Ключові слова: Л. Білецький, ЦДАВО, епістолярна спадщина, літературознавство, українська еміграція, Чехія.

Юлія Горбач, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України,

Yuliia Horbach, PhD in History, Senior Research Fellow, Department of Source Studies of the Recent History of Ukraine, M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine,

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-9844-8265>

E-mail: jgorbatsch@gmail.com

Received: 14.10.2022

Advance Access Published: December 2022